

Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores en la educación universitaria en Venezuela

Ledys L. Jiménez
Universidad Bolivariana de Venezuela
Ledysjimenez@hotmail.com

Fecha de recepción: 10 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 16- 07- 2016

Resumen

El modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores se asienta en fundamentos de naturaleza psico-pedagógica, generados por pensadores “nuestro-americanos” que asumen el carácter social de la educación, el papel transformador de ella y el valor de la acción pedagógica para garantizar la formación de individuos que como parte de la sociedad, se configuren como sujetos sociales e

históricos para asumir la necesidad de cambiar constantemente su entorno en la dirección del proyecto de liberación nacional. El conjunto de acciones planeadas en el modelo pedagógico permiten la articulación entre las unidades académico-estratégicas de la universidad Bolivariana para dirigir la formación en valores. Estas abarcan: etapa preparatoria, etapa axiológica, etapa de concreción y etapa de evaluación de la formación en valores en la universidad bolivariana de Venezuela Eje Barinas-Portuguesa. Del intercambio realizado

con estudiantes, docentes y directivos se obtiene como esencialidad que las diferentes etapas del Modelo se interrelacionen de manera coherente y destacan el vínculo entre las unidades estratégico-académicas de la universidad y la formación permanente, lo cual favorece en gran medida la formación en valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

Palabras clave: Formación en valores; sujetos; Universidad Bolivariana de Venezuela

Pedagogical model of the role of the subjects of the process of training in values in university education in Venezuela

Abstract

The pedagogical model of the role of the subjects of the process of formation in values is based on fundamentals of psycho-pedagogical nature, generated by “our-American” thinkers who assume the social character of education, the transforming role of it and the value of the pedagogical action to guarantee the formation of individuals who, as part of society, are configured as social and

historical subjects to assume the need to constantly change their environment in the direction of the national liberation project. The set of actions proposed in the pedagogical model allow the articulation between the academic-strategic units of the Bolivarian University to direct the formation in values. These include: preparatory stage, axiological stage, stage of concretion and stage of evaluation of the formation in values in the bolivarian university of Venezuela Eje Barinas-Por-

tuguesa. From the exchange conducted with students, teachers and managers is essential that the different stages of the model are interrelated in a coherent manner and highlight the link between the strategic-academic units of the university and lifelong learning, which favors training greatly in values at the Bolivarian University of Venezuela (UBV).

Key words: Training in values; Subjects; Bolivarian University of Venezuela

Introducción

El sistema de educación universitaria en Venezuela, en los actuales momentos tiene una doble connotación; subsisten dos modelos de universidad; la universidad tradicional representada por la mayoría de las instituciones de educación universitaria las cuales se resisten a responder a los principios y necesidades de la sociedad venezolana y las universidades llamadas a ser parte fundamental de la transformación de la sociedad a través de la construcción de un conocimiento ligados a las demandas de las comunidades.

En este sentido, el presente trabajo centra su atención en la Universidad Bolivariana de Venezuela por ser la principal institución de educación universitaria que promueve la formación de profesionales acordes con las exigencias de la nueva sociedad en construcción.

En el orden teórico, los fundamentos pedagógicos permiten aproximaciones conceptuales y metodológicas en relación a la propuesta de la cual se ocupa este artículo, el mismo con una posición dialéctico- materialista, recorre en todas sus etapas las exigencias definidas en el fin, los objetivos, y principios de la educación universitaria tanto en su implementación como en la evaluación permanente.

Un primer momento de aproximación a los fundamentos generales de la formación en valores revela a la filosofía dialéctico-materialista como su base teórica y metodológica.

Este planteamiento parte del hecho de que el sustento filosófico que inspira el

documento rector de la UBV, es la filosofía dialéctico- materialista y como la formación en valores constituye parte del proceso formativo, que se desarrolla en la preparación de los diferentes profesionales, él debe estar fundamentado e interpretado a la luz de los principios de la filosofía dialéctico- materialista, los cuales adquieren su forma específica en este campo.

Un modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores, debe tomar como marco histórico-social, los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar y su expresión en el I Plan Socialista, en conjunto con lo planteado en la Ley Orgánica de Educación. Los lineamientos contenidos en el I Plan Socialista de la Nación 2007-2012, señalan la importancia de una nueva ética socialista asociada a la formación de un nuevo ciudadano.

El modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores se asienta en fundamentos de naturaleza psico-pedagógica, generados por pensadores “nuestro- americanos” que asumen el carácter social de la educación, el papel transformador de ella y el valor de la acción pedagógica para garantizar la formación de individuos que como parte de la sociedad, se configuren como sujetos sociales e históricos para asumir la necesidad de cambiar constantemente su entorno en la dirección del proyecto de liberación nacional.

La unidad de lo afectivo y lo cognitivo evidencia a la personalidad como sujeto activo que se autodetermina y posee una relativa autonomía en su medio, lo cual debe ser tomado muy en cuenta por los

docentes, por cuanto en la medida en que ellos sean capaces, con su ejemplo y preparación, de motivar a los alumnos, conocer sus necesidades, provocarles emociones, despertar sus sentimientos, podrán entonces contribuir a la educación.

Se propone, el pensamiento y la acción deben ser indisolubles, lo cual exige, producir cambios en los modos de pensar para reorientar las prácticas; por ello el cambio de la subjetividad es indispensable. Avanzar de la apariencia a la esencia, requiere este esfuerzo. Se reconoce el rol de cada sujeto en la construcción de esas nuevas prácticas con sentido transformador. Allí, los aportes de los procesos de cambio se dan en la realidad objetiva y también en la subjetividad.

Como resultado de la sistematización teórica se revela la riqueza bibliográfica acompañada de la variedad de definiciones y la conveniencia de la elección de la definición de Nancy Chacón por atemperarse a las condiciones actuales de la UBV y propiciar los fines investigativos declarados; esta se sintetiza en que el valor es asumido como la significación social positiva, buena que orientan la actitud del individuo hacia el progreso moral, a la elevación del humanismo en las relaciones y el perfeccionamiento humano.

Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso para la formación en valores de los estudiantes de la UBV

En primer lugar, se presenta una caracterización del proceso de formación en valores de los estudiantes de la UBV y se detallan fundamentos filosóficos, socio-

lógicos, psicológicos y pedagógicos que permiten la argumentación teórica de la formación en valores, que se fortalece con el diagnóstico realizado para constatar la situación actual de la formación en valores en los estudiantes de la UBV.

Esta investigación parte de la idea que las universidades responden al modelo de sociedad imperante y a sus intereses se realiza una caracterización de la formación en valores en los estudiantes universitarios en base a dos indicadores esenciales:

1) La conceptualización de los valores en la educación universitaria y su impacto en el proceso de formación en valores en los estudiantes.

2) La participación de las estructuras de la universidad en el proceso de formación en valores en los estudiantes.

Sobre la base de los indicadores señalados se analizó la formación en valores en la educación venezolana a través de cinco etapas desde 1696 hasta la actualidad. El resultado del estudio permite afirmar la existencia de dos tendencias:

Los valores a formar en los estudiantes universitarios han sido marcados desde intereses de la élite del poder, primero del colonialismo español y luego por los grupos de poder nacional asociados al imperialismo. A partir de 1999 se promueven los valores de la Venezuela del siglo XXI, al menos desde la teoría, aunque no se logre concretar en la práctica universitaria el nivel deseado.

Las estructuras organizativas de la universidad venezolana han favoreci-

do desde sus decisiones y actuaciones, la formación de un sistema de valores de la élite del poder, en detrimento de los intereses de los sectores explotados; aunque la nueva universidad venezolana ha potenciado, al menos en teoría y con algunos logros en la práctica, unas relaciones pedagógicas en su estructura que fortalecen la formación en valores del nuevo profesional.

Este estudio confirma la necesidad teórica y práctica de profundizar en las nuevas condiciones y aspiraciones que tiene la Universidad Bolivariana de Venezuela en la formación en valores de los estudiantes. La gran variedad de fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos planteados, revelan las bases para la comprensión del carácter complejo de la formación en valores en la educación universitaria, así como la carencia de argumentos teóricos relacionados con el rol de los sujetos en el proceso educativo en la nueva universidad venezolana para promover la formación en valores que propugna la sociedad que se aspira construir.

La investigación se adscribe a lo mejor del pensamiento social y pedagógico venezolano que incluye ideas de S. Rodríguez, S. Bolívar, L. Beltrán Prieto, entre otros; también al pensamiento pedagógico latinoamericanista que incluye a J. Martí; P. Freire y a la actual generación de pedagogos cubanos que promueven una Pedagogía para América Latina y el Caribe desde la Escuela Histórico Cultural cuyo fundador fue L. Vigotsky.

Como resultado de la sistematización teórica se revela la riqueza bibliográfica

que existe sobre el tema desde diferentes Ciencias Sociales, existe una variedad de definiciones sobre los conceptos valor, valoración, formación en valores, entre otros. Se asume la definición de Nancy Chacón sobre valor; la cual, operativamente, ayuda a direccionar la investigación sobre la formación en valores en la UBV. El valor es asumido como la significación social positiva, que orienta la actitud del individuo hacia el progreso moral, a la elevación del humanismo en las relaciones y el perfeccionamiento humano.

El análisis de investigaciones realizadas por destacados autores como: Baxter, E. (2009, 2007); Bermúdez, R y Pérez, L. M. (2004); Martínez, M. (et al) (2004); Reyes, J. I. (2002); Blanco, A. (2002); Castellanos, D. (2001); Silvestre, M. (1999); Valera, O. (1998); permitió asumir la educación como fenómeno complejo que está condicionada históricamente, enraizado en la cultura y la historia; se expresa a niveles macro y micro de la sociedad y persigue la apropiación no solo de conocimientos y habilidades sino también de actitudes, normas y valores favorecidos desde las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje, entre la instrucción y la educación, para promover el desarrollo integral de la personalidad.

Desde el punto de vista pedagógico la educación es asumida como un proceso de socialización, con carácter instructivo, formativo y desarrollador. La formación en valores implica un proceso educativo que permite el incremento de conocimientos en cultura general, en las áreas específicas del profesional, el desarrollo de habilidades del pensamiento

lógico y profesionales, como base para promover sentimientos, actitudes, normas y valores que se correspondan con las exigencias del modelo social en que se insertan los estudiantes una vez egresados de la universidad.

En tal sentido, la formación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad desarrollada o en desarrollo. Formar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo mediante la valoración de las contradicciones de la motivación, los intereses, entre otros; proceso que se estructura pedagógicamente en la universidad desde las potencialidades de los contenidos de la malla curricular de cada programa y la experiencia acumulada por todos los que interactúan durante el proceso de formación de los profesionales dentro y fuera de la UBV.

A solo ocho años de su creación la UBV ha dado un salto cuantitativo en la democratización de la educación universitaria en Venezuela, sin embargo, en la práctica pedagógica se han observado diversas limitaciones para la formación integral de los nuevos profesionales.

La formación en valores en la educación universitaria constituye un tema de gran actualidad y trascendencia en la formación de los profesionales que necesita la sociedad. Su carácter complejo, multifacético y contradictorio ha exigido a las universidades una especial preparación en la labor docente-educativa.

El diagnóstico de la investigación se realiza sobre la base de los siguientes indicadores: 1). el nivel de conocimientos sobre los valores y su formación en

la universidad venezolana por parte de los directivos, profesores y estudiantes; 2). el rol que asumen los sujetos en el proceso formativo en valores en la UBV y 3).

Las vías utilizadas en el proceso de formación en valores en la UBV. El diagnóstico permitió caracterizar el estado de la formación en valores en los estudiantes de la UBV de la siguiente manera: Algunos de los directivos, docentes y estudiantes no tienen el suficiente dominio sobre el contenido del proceso de formación en valores, aunque todos manifiestan interés por el tema.

Si bien los directivos y docentes realizan algunas acciones para favorecer la formación en valores, las mismas no tienen carácter sistémico ni se aprovechan las potencialidades de los contenidos curriculares.

No se ha logrado que los estudiantes tengan el protagonismo esperado en su formación valorativa.

Así mismo, se corrobora la existencia de una carencia teórica centrada en la falta de argumentos pedagógicos sobre el rol de los sujetos del proceso formativo en la nueva universidad venezolana para promover la formación en valores de los estudiantes.

Fundamentos del modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso para la formación en valores de los estudiantes de la UBV

El proceso de formación de valores, desde el punto de vista práctico, ha es-

tado centrada desde los aspectos generales que sustentan los valores sin tener en cuenta las peculiaridades que tiene la formación desde cada programa, por lo cual se denota la necesidad de una estrategia pedagógica, que sustentada en un modelo pedagógico favorezca la formación en valores de los estudiantes de la UBV.

Para efectos de esta investigación el modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso formativo se define como una abstracción de aquellas características esenciales que enmarcan la conducción de las transformaciones requeridas para la apropiación del rol de los sujetos durante el proceso de formación en valores.

El modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores de los estudiantes de la UBV precisa el objeto de estudio, tomando en cuenta el contexto de la municipalización de la educación universitaria y propone la articulación entre de los componentes que dinamizan el proceso formativo.

Premisas del modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores en los estudiantes de la UBV

La educación es un factor de socialización con carácter instructivo, formativo y desarrollador; desde su intencionalidad se asume la posibilidad de la educabilidad de los sujetos en el proceso formativo para que estén en condiciones de asumir los profundos cambios que se producen en la sociedad venezolana.

La educación está condicionada históricamente, enraizada en la cultura y la historia, se da en diversos niveles de la sociedad y su objetivo es promover el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes universitarios desde la integración de todas las agencias y agentes educativos cuya dirección pedagógica la tiene la universidad, bajo la condición de que cada sujeto debe asumir el papel que les corresponde en la formación en valores.

La universidad encuentra sentido a partir de los compromisos asumidos con la sociedad por lo cual se define como un espacio público de producción y recreación de saberes y de formación integral de sujetos inscritos en contradicciones sociales, conscientes del papel histórico como sujetos de transformación. Los valores constituyen una formación psicológica compleja de la personalidad, que se logra como resultado de la integración de lo cognitivo – instrumental y lo afectivo – motivacional; como significación socialmente positiva contribuye al desarrollo humano y la toma de conciencia.

La formación en valores es un proceso de comunicación que se obtiene como resultado de la actividad y su efectividad depende de la intencionalidad y la participación consciente y activa de los sujetos quienes asumen la influencia de los valores a partir de su cultura.

La formación en valores requiere no sólo los conocimientos, sino el desarrollo de habilidades de valoración y reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar conocimientos como resultado

de aprendizajes conscientes y significativos en lo racional y en lo emocional.

La formación en valores que se desarrolla en la universidad se da desde la relación entre la teoría y la práctica, lo objetivo y lo subjetivo; se materializa de forma individualizada por cada estudiante y se expresa en sentimientos, intereses, normas, motivos, actitudes que se asumen de forma estable en ellos.

La formación en valores como parte del proceso educativo que se despliega en la universidad implica elevar la calidad de su organización, planificación, ejecución y control con la implicación protagónica de directivos, docentes y estudiantes cuyo resultado se aprecia en la internalización paulatina del sistema de valores que como meta tiene planteada la institución universitaria para entre todos aportar a la construcción de la nueva sociedad venezolana.

Componentes y relaciones del modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores en los estudiantes de la UBV

Los presupuestos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos sustentan el modelo de formación en valores en los estudiantes de UBV, a partir de la declaración de la filosofía dialéctico-materialista como su base teórica y metodológica.

El modelo pedagógico de formación en valores en los estudiantes de la UBV constituye un aporte teórico en vista de las necesidades de argumentos teóricos que integre los componentes cog-

nitivo- axiológico, metodológico- axiológico y valorativo relacionados con el lugar y papel de cada uno de los sujetos del proceso educativo para promover la apropiación de su lógica y dirigir pedagógicamente dicho proceso.

Con el carácter orientador que tiene la idea a defender que guía esta investigación se elabora un modelo pedagógico que entrelaza tres ideas básicas, que explicitan el alcance de la idea a defender como suposición hipotética:

- La necesaria integración pedagógica entre los sujetos del proceso de formación en valores en la UBV.
- La apropiación de la lógica del proceso formativo, de acuerdo con el rol que despliega cada sujeto en dicho proceso y, teniendo en cuenta el nexo entre la unidad- diversidad de programas universitarios existentes.
- La intencionalidad para generar el protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo a partir de la autoformación consciente y contextualizada.

El modelo pedagógico está estructurado con un carácter dialéctico donde sus componentes interactúan, se complementan y se contradicen dialécticamente para revelar relaciones y regularidades de nuevo tipo entre las que se destacan: la interrelación del proceso formativo mediante la unidad de lo cognitivo- axiológico con lo valorativo del proceso de formación mediado por lo metodológico- axiológico.

El componente cognitivo axiológico es expresión de la idea que en el proceso de formación en valores hay que

asegurar la asimilación por parte de todos los sujetos que intervienen, de los conocimientos y habilidades necesarias para sobre una base conceptual y procedimental tener una plataforma teórica desde la cual actuar a posteriori. Se privilegia, como punto de partida, los conocimientos sobre los valores que se desean formar de acuerdo a las aspiraciones del modelo del profesional de la UBV, cuestión que implica a todos los sujetos de acuerdo con el rol que desempeñan en la estructura universitaria.

Cada uno de los sujetos está en un nivel estructural dentro de la UBV, pero todos necesitan partir de la elevación del nivel conceptual y procedimental en función de la dirección pedagógica de la formación en valores, que implica la utilización de variados métodos y procedimientos en correspondencia con el rol de cada sujeto. En este componente se utilizan vías que permiten la interacción de directivos con diferentes jerarquías, entre los directivos y docentes, entre docentes enlaces UBV y facilitadores Misión Sucre y entre docentes y estudiantes, sin excluir la relación directivo estudiante.

El componente valorativo se compromete con el grado de concientización y internalización de los sujetos acerca de qué valores se van a formar, desde qué teorías, qué papel les corresponde a cada uno, cómo asegurar cumplir su rol específico y cómo promover, de acuerdo con el nivel de jerarquía, que otros cumplan su rol, para entre todos garantizar la formación en valores de los estudiantes de la UBV. No hay valoración sin asimilación teórico conceptual, proceso que se explica desde el componen-

te cognitivo axiológico, pero que garantiza en lo valorativo la concientización sobre la teoría que se asimila.

El componente metodológico axiológico se compromete con el despliegue de métodos y procedimientos que aseguren la asimilación del nivel conceptual y procedimental para promover la valoración en los sujetos y aprender desde la relación teoría práctica cómo formar en valores desde el rol de cada sujeto. Los directivos y docentes internalizando desde el despliegue metodológico las mejores vías y procedimientos para promover la formación en valores en los estudiantes.

De acuerdo con la interacción identificadas se preparan los sujetos para asumir su rol formativo. Cada nivel estructural de la UBV determina el conjunto de procedimientos metodológicos que permitan asegurar la asimilación conceptual y procedimental así como la valoración del grado de comprensión del rol de cada sujeto.

El componente metodológico axiológico se erige en mediador entre lo cognitivo axiológico y lo valorativo del proceso de formación en valores en la UBV. Cada sujeto, de acuerdo con su rol en correspondencia con la estructura institucional debe apropiarse de la lógica del proceso de formación en valores.

Se considera que la apropiación de la lógica del proceso de formación en valores está condicionada por el rol de cada sujeto en dicho proceso, en un contexto universitario caracterizado por la relación entre la unidad y diversidad de los programas de formación.

Se trata de que cada sujeto, de acuerdo con el lugar que ocupa en las estructuras universitarias, conozca y concientice la responsabilidad que tiene en ese proceso formativo e identifique la de los demás para sobre todo potenciar la actividad pedagógica de cada uno de sus subordinados en la jerarquía universitaria que posibilite que el estudiante de la UBV adquiera un nivel de formación en valores en correspondencia con las metas que pretende esta universidad.

La dinámica de relaciones que se establece entre los directivos y docentes se pone en función de generar el protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo a partir de la autoformación consciente y contextualizada. Los estudiantes necesitan saber qué valores esperan que se formen en ellos, en qué procesos universitarios se potencian y cómo tener una actitud crítica para asimilar los conceptual y procedimental de los valores que se promueven, qué nivel de disposición se aprecia en ellos y cómo son capaces de actuar dentro y fuera de la universidad en correspondencia con los valores que se propugnan en los nuevos profesionales que la UBV. El mayor nivel de profundidad en la formación en valores se alcanza cuando se logra que el estudiante autogestione su propio proceso formativo, a partir de indagar, reflexionar críticamente sobre su nivel formativo, ajuste su actuación de forma regulada a las metas que la UBV letraza, entre otros aspectos.

La relación entre los componentes cognitivo axiológico, lo valorativo y lo metodológico axiológico se revela en el proceso de formación metodológica

y axiológica permanente, que se define como el espacio de encuentro dialógico, de entre cruzamiento de saberes entre directivos, docentes y estudiantes en función de la formación en valores de estos últimos, pero que implica un aprendizaje contextualizado también de directivos y docentes. Se privilegia el estudiante, como objeto de la educación universitaria, pero se transforman todos.

Todo lo anterior se inscribe en la dinámica que interrelaciona la unidad y diversidad con el carácter subjetivo y objetivo del valor.

Conclusiones

El conjunto de acciones planteadas en el Modelo pedagógico permiten la articulación entre las unidades académico-estratégicas de la universidad Bolivariana para dirigir la formación en valores en la UBV en el estado Barinas.

El intercambio con estudiantes, docentes y directivos aportan como esencialidad que las diferentes etapas de el Modelo se interrelacionen de manera coherente y destacan el vínculo entre las unidades estratégico-académicas de la universidad y la formación permanente, lo cual favorece la formación en valores en la UBV.

Referencias Bibliográficas

- ACOSTA PÉREZ, BETTY. La formación de valores en la escuela. La Habana. [sn], 2004.
- Álvarez, C. (1999). La Escuela en la vida. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. Cuba.
- Arana, M. (1995) Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISPJAE.
- Batista, N (1997). La integralidad en la formación del egresado: un imperativo universitario. Revista Contactos No. 22 UAM, México.
- Baxter Perez, Esther. La formación de valores. Una tarea pedagógica. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.
- Bolívar, Simón. Escritos Políticos. Madrid, Alianza Editorial, 1983.
- Carreras, Ll. y otros (1997). ¿Cómo educar en valores?. Ed. Colección Educación. Madrid.
- Chacon Arteaga Nancy. Dimensión ética de la Educación Cubana. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.
- Damiani, Luis. (2007) Caracas Ley de Universidades.
1970. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.429 (Extraordinario). Septiembre 8. Caracas.
- Fabelo Corzo, Jose R. Los valores y sus desafíos actuales.
- La Habana: Ed. José Martí, 2003. Fabelo, J. (1989). Práctica, conocimiento y valoración. Ed.
- Ciencias Sociales, La Habana. Galván, P. (1998). Una Modelo axiológica en el campo del Marxismo. Revista Canaria de Filosofía y Ciencias Sociales
- Universidad de La Laguna Islas Canarias España. Gervilla, E. (1994). Valores y contravalores. Revista Vela Mayor. Año 1, No. 2, Anaya Educación, España.
- Jiménez. L. (2011) Estrategia pedagógica para la formación en valores de los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tesis doctoral en elaboración. Universidad Bolivariana de Venezuela. Soporte digital MINISTERIO de Educación Superior. Misión Sucre, Compendio
- Documental Básico, pp. 11-27. Caracas, 16 de julio de 2004 Proyecto Nacional Simón Bolívar Plan estratégico 2007 – 2013. Savater, F. (1997) El valor de educar Barcelona. Ed. Ariel
- Steiner, C. (1998). Educación emocional. Javier Vergara Editor.
- Buenos Aires Argentina. Universidad Bolivariana de Venezuela. (2003). Documento Rector Universidad Bolivariana de Venezuela. Imprenta UBV. Caracas – Venezuela.